

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE INSTITUTE OF PETITIONS AND COMPLAINTS

Igilikov Jaksilik Joldasbaevich

Researcher of the Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13980357>

ARTICLE INFO

Received: 16th October 2024

Accepted: 22th October 2024

Online: 23th October 2024

KEYWORDS

Criminal proceedings, petitions, complaints, rights protection, procedural measures, law enforcement agencies, appeal, pre-trial proceedings, legitimate interests, active participation.

ABSTRACT

The article examines the role of petitions and complaints in criminal proceedings, emphasizing their importance for the protection of the rights and interests of participants. The author analyzes the differences between these two tools, focusing on their legal nature and functional orientation. Petitions serve to request additional procedural measures, while complaints are aimed at appealing against the already adopted decisions and actions of law enforcement agencies. Various authors' definitions are given, and the conclusion is drawn that the effectiveness of these tools depends on specific circumstances. In conclusion, it is emphasized that it is important for the parties to actively participate in the process to ensure justice and protect their rights.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ

Игиликов Жаксылык Жолдасбаевич

Соискатель Каракалпакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13980357>

ARTICLE INFO

Received: 16th October 2024

Accepted: 22th October 2024

Online: 23th October 2024

KEYWORDS

Уголовный процесс, ходатайства, жалобы, защита прав, процессуальные меры, правоохранительные органы, обжалование, досудебное производство, законные интересы, активное участие.

ABSTRACT

В статье рассматривается роль ходатайств и жалоб в уголовном процессе, подчеркивая их значение для защиты прав и интересов участников. Автор анализирует различия между этими двумя инструментами, акцентируя внимание на их правовой природе и функциональной направленности. Ходатайства служат для запроса дополнительных процессуальных мер, тогда как жалобы направлены на обжалование уже принятых решений и действий правоохранительных органов. Приводятся определения, данные различными авторами, а также делается вывод о том, что эффективность этих инструментов зависит от конкретных

обстоятельств. В заключение подчеркивается важность активного участия сторон в процессе для обеспечения справедливости и защиты их прав.

Институт подачи ходатайств и жалоб в уголовном процессе играет значительную роль в обеспечении справедливости и защите прав всех участников процесса. Главной целью этого института является обеспечение возможности сторонам высказать свои позиции, доводы, а также обратить внимание на возможные нарушения закона или процедур.

Ходатайства и жалобы в уголовном процессе могут представлять собой просьбы о предоставлении определенной информации, запросы о изменении условий содержания под стражей, требования о предоставлении дополнительных доказательств или возражения против неправомерных действий со стороны сторон уголовного процесса, таких как прокурора или суда.

Ходатайства и жалобы могут быть поданы как защитой обвиняемого, так и защитой прав и интересов потерпевших, а также для обеспечения соблюдения процессуальных норм как досудебного, так и судебного производства по уголовным делам.

Однако, прежде всего большое значение имеет теоретический подход к институту ходатайств и жалоб. Теоретическое обоснование данного института помогает обеспечить защиту прав и свобод граждан. Оно создает механизм, позволяющий людям обжаловать действия государственных органов или учреждений, если их права были нарушены.

Кроме этого, настоящий институт способствует поддержанию справедливости в правовой системе и позволяет устанавливать и корректировать недочёты и ошибки в работе правоохранительных органов, осуществляющие дознание и предварительное следствие, что гарантирует повышение качества их работы.

Ходатайства и жалобы является инструментом по обеспечению и защиты прав участников уголовного процесса, позволяющее им вносить свои предложения, мнения или запросы с целью влиять на ход дела или защиты своих прав в рамках установленных процедурных норм.

Согласно статье 40 Конституции Республики Узбекистан, каждый имеет право как отдельно, так и совместно с другими лицами обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в государственные органы и организации, органы самоуправления граждан, к должностным лицам или народным представителям.

Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и сроки, установленные законом¹.

Данная норма подчеркивает важность гражданского участия и обеспечивает каждому право обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в различные

¹ Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445147>

органы и организации. Гарантируется не только индивидуальное право на обращение, но и возможность совместного действия с другими гражданами. Ключевым моментом является обязательство государственных органов, органов самоуправления и должностных лиц рассматривать эти обращения в установленные законом сроки и по предписанному порядку. Это положение способствует укреплению демократических принципов и обеспечивает эффективный механизм взаимодействия между гражданами и органами власти.

Теоретические определения играют ключевую роль в правовой сфере и углубляют понимание концепций и понятий. Они четко формулируют смысл понятий, избегая двусмысленностей и разночтений в интерпретации. Они создают общепринятое понимание терминов, что снижает возможность разногласий и неоднозначности в интерпретации законодательства.

К тому же, определения выступают основой для применения законов и нормативных актов. Они являются точкой отсчета для судебной практики, постановления судов и принятия правовых решений.

В целом, определения составляют фундамент для справедливого и правильного функционирования не только правовой системы, но и в любой другой сфере, что подчёркивает необходимость отталкиваться от основ предмета.

В связи с этим, стоит рассмотреть теоретическое определение понятия «ходатайство», которое не предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством Республики Узбекистан.

Несмотря на то, что в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Узбекистан определение «ходатайство» упоминалось порядка 435 раз, что указывает на широкие использования как с точки зрения института, так и с теоретической стороны. Однако, несмотря на это законодатель не предусмотрел определение данного термина.

С точки зрения Власовой Н.А.: «Ходатайство – письменная или устная просьба указанных в законе участников уголовного процесса к дознавателю, следователю, прокурору или суду о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений с целью установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство или представляемого им лица»².

В данном подходе следует отметить четырёх иных субъектов, а именно начальника следственного отдела и его заместителя, а также начальника подразделения дознания и его заместителя, которые по уголовно-процессуальному законодательству наделены специальными полномочиями по производству предварительного следствия и дознания, пользуясь при этом полномочиями следователя и дознавателя соответственно.

Действующий адвокат Благоднов А. утверждает, что ходатайство в уголовном процессе — правовой инструмент, способный повлиять на ход разбирательства, изменить вектор рассматриваемого дела, защитить права фигурантов. Мотивированную устную или письменную просьбу разрешено подавать на любой

² Власова Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного расследования // Гос-во и право. 2006. № 4. С. 41-47.

стадии процесса участникам. Ходатайство по уголовному делу к должностному лицу, суду, следствию, органам дознания направляют с целью пресечь или понудить совершить процессуальные действия или принять решение³.

Многие учёные сходятся в определении понятия «ходатайство» в уголовном процессе и представляет оно собой официальное письменное или устное обращение к дознавателю, следователю, суду с просьбой принять определённые действия или решения по уголовному делу. На досудебной стадии уголовного процесса ходатайства могут быть поданы с просьбой осуществления определённых следственных действий со стороны дознавателя или следователя, что напрямую может повлиять на ход следствия, также они могут быть поданы с просьбой осуществления других действий.

Участники уголовного процесса обращаются к компетентному государственному органу с просьбой, чтобы в производстве по делу были учтены его интересы, защищены его права и т.д. Просьба может быть оформлена в виде ходатайства или в виде жалобы. Причем особенность указанных правовых средств состоит прежде всего в том, что их основанием является наличие у обращающегося лица права, которое он не может реализовать самостоятельно и вынужден обращаться к процессуальным органам, посредством полномочий которых это право может реализоваться. Иными словами, ходатайства и жалобы отличаются от иных видов обращений тем, что их цель – не само по себе производство процессуального действия или принятие решения, а реализация лицом имеющихся у него в соответствии с его процессуальным статусом прав и законных интересов (в том числе установление имеющего значение для уголовного дела обстоятельства, благоприятного для соответствующего участника судопроизводства). Причем без активности лица, вовлеченного в уголовное судопроизводство, реализация указанных прав иными уголовно-процессуальными инструментами не обеспечивается. Так, при отсутствии ходатайства о приобщении к материалам дела предметов, документов и т.д., указанные средства доказывания, обеспечивающие благоприятный для обращающегося результат, в дело не попадут⁴.

Следовательно, жалобы и ходатайства являются двумя разными правовыми средствами путём, которых осуществляется защита прав и интересов участников уголовного процесса.

Максимов О.А. обращается к важности роли ходатайств и жалоб как инструментов, позволяющих участникам уголовного процесса защищать свои права и интересы. Он подчеркивает, что эти юридические средства предоставляют возможность участникам дела активно влиять на ход процесса и защищать свои права, которые они не могут реализовать самостоятельно.

Основное отличие ходатайств и жалоб от других форм обращений заключается в том, что они направлены не только на вызов определенных процессуальных действий или решений, но и на защиту прав и интересов участников дела. Эти средства предоставляют возможность участникам активно участвовать в процессе, предлагая новые доказательства, оспаривая решения, защищая свои интересы.

³ <https://xn----7sbbajl7bd5an5ab.xn--p1ai/hodatajstvo-v-ugolovnom-processe>

⁴ Максимов О. А. Понятие ходатайства в уголовном процессе //Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 3. – С. 42-47.

Отсутствие активности участника, которое выражается в отсутствии ходатайств или жалоб, может привести к упущению возможности включить в дело важные доказательства или аргументы, благоприятные для участника. Таким образом, эти инструменты позволяют активно влиять на процесс, обеспечивая наиболее полное и справедливое рассмотрение дела.

Этот подход подчеркивает важность не только соблюдения процедурных формальностей, но и активного участия сторон для защиты их прав и интересов в рамках уголовного процесса.

Как справедливо отмечает в своём автореферате Максимов О.А., ходатайства и жалобы – это близкие, но не тождественные формы официального обращения к должностным лицам и государственным органам, ответственным за производство по уголовному делу. Общая их правовая природа не исключает существенного различия, которое состоит в том, что «ходатайство» – это просьба о совершении какого-либо процессуального действия или принятии решения, направленного чаще всего на исследование определённых обстоятельств дела, обеспечение объективности и полноты доказывания или принятие иных мер для защиты прав и интересов личности в уголовном процессе, в то время как жалоба содержит просьбу об устранении уже допущенного нарушения закона и о восстановлении прав. При этом жалоба является более действенным инструментом защиты прав и свобод граждан⁵.

Жалобы и ходатайства представляют собой два разных правовых средств путём, путём которых осуществляется защита прав и интересов участников уголовного процесса.

К тому же, даже видение Максимова О.А. не несёт существенных отличий от традиционно сложившегося определения, хотя он утверждает, что жалоба как инструмент защиты прав участников уголовного процесса работает эффективнее.

Однако, мы считаем, что сравнение эффективности подачи ходатайств или жалобы зависит от конкретных обстоятельств, когда они подаются. Например, чаще всего целью ходатайств является запрос на осуществление дополнительных процессуальных мер, которые направлены на защиту прав участников, в то время как целью подачи «Жалоб» является обжалование решений соответствующих должностных лиц, которые ведут данное уголовное дело, или действий стороны обвинения, нарушающих права участников.

Что же касается определения «жалобы», Шепелин И.В. даёт следующее определение жалобы в контексте досудебного уголовного производства – «это поданное в письменном виде обращение, адресованное прокурору, руководителю следственного органа или суду, содержащее требование об отмене или изменении постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или суду, содержащее требование об отмене или изменении постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иных решений и прекращения действий (бездействия) дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа

⁵ Максимов О. А. Правовой институт ходатайств и жалоб на досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации как способ защиты прав граждан: дис. – Москва: [Моск. гос. юрид. акад.], 2005. С. 14

дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда, способных причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию⁶»

В заключение можно сказать, что «жалоба» в досудебном этапе уголовного процесса представляет собой официальный акт направленного обращения, обычно подаваемого участником уголовного процесса или его представителем к компетентному органу или должностному лицу, с целью оспаривания действий или решений правоохранительных органов, прокурора или иных участников процесса, которые могут считаться неправомерными, противоречащими закону или нарушающими законные права и интересы данного участника. Жалоба включает в себя аргументированные заявления, фактические обоснования и ссылки на применимые нормы законодательства с целью обеспечения пересмотра или корректировки действий, принятых или запланированных соответствующими органами в рамках уголовного процесса до его формального начала.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Власова Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного расследования // Гос-во и право. 2006. № 4. С. 41-47.
3. <https://xn----7sbbajl7bd5an5ab.xn--p1ai/hodatajstvo-v-ugolovnom-processe>
4. Максимов О. А. Понятие ходатайства в уголовном процессе //Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 3. – С. 42-47.
5. Максимов О. А. Правовой институт ходатайств и жалоб на досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации как способ защиты прав граждан: дис. – Москва: [Моск. гос. юрид. акад.], 2005. С. 14
6. Шепелин, И.В. Жалоба как вид обращения в уголовном судопроизводстве / И.В. Шепелин // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2020. – С. (97) 93-100.

⁶ Шепелин, И.В. Жалоба как вид обращения в уголовном судопроизводстве / И.В. Шепелин // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2020. – С. (97) 93-100.